

KOGNITIV TILSHUNOSLIK VA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING KOGNITIV XUSUSIYATLARI

Alimjanova Shohsanam Azamat qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti, Xorijiy filologiya fakulteti 2-bosqich
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11082344>

Annotatsiya. Ushbu maqolada kognitiv tilshunoslik va undagi “konsept” atamasi, frazeologik birliklarning kognitiv xususiyatlari haqidagi jahon tilshunoslarining fikrlari hamda polisemantik frazeologik birliklarda konseptning ifodalanishi tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: kognitiv, konsept, kognitiv frazeologiya, polisemiya, lingvamadaniy.

Makale özetü. Bu makale, bilişsel dilbilimi ve içindeki “kavram” terimini, dünya dilbilimcilerinin deyimsel birimlerin bilişsel özellikleri hakkındaki görüşlerini ve kavramın çok anlamlı deyimsel birimlerdeki ifadesini incelemektedir.

Anahtar kelimeler: bilişsel, kavram, bilişsel anlatım, çok anlamlılık, dil-kültürolojik.

Аннотация. В данной статье анализируется когнитивная лингвистика и термин “концепт”, мнения лингвистов мира о когнитивных свойствах фразеологических единиц, а также выражение концепта в многозначных фразеологических единицах.

Ключевые слова: когнитив, концепт, когнитивная фразеология, полисемия, лингвокультурный.

Abstract. This article analyzes cognitive linguistics and the term “concept”, the opinions of world linguists about the cognitive features of phraseological units, and the expression of the concept in polysemantic phraseological units.

Keywords: cognitive, concept, cognitive phraseology, polysemy, linguocultural.

Kognitiv tilshunoslikda til fikrlash shakllarini aks ettirib, uni kodlash va fikrni tashqi ko‘rinishga keltirish vositasi sifatida tavsiflanadi. Kognitiv tilshunoslik zamonaviy tilshunoslik maktabi bo‘lib, dastlab 1970-yillarning boshlarida fan sifatida shakllana boshlagan. Ilk tadqiqotlar 1970-1980-yillarda nisbatan kam sonli olimlar tomonidan olib borilgan. Kognitiv tilshunoslar, boshqa tilshunoslar singari, tilning tizimliliği, tuzilishi, funksiyalarini va bu funksiyalarning til tizimi tomonidan qanday amalga oshirilishini tasvirlashga harakat qiladilar. Biroq, kognitiv tilshunoslarning tilni o‘rganishining muhim sababi tilning fikrlash shakllarini aks ettiradi degan taxmindan kelib chiqadi [1, 5]

Shunday ekan, tilni shu nuqtai nazardan o‘rganish kontseptualizatsiya modellarini o‘rganishdir. Til fikrlar va g‘oyalarning tabiati va tuzilishi haqida tushuncha beradigan kognitiv funktsiyani aks ettiradi. Demak, kognitiv tilshunoslikning tilni o‘rganishning boshqa yondashuvlaridan farq qiladigan eng muhim jihati shundaki, til inson ongining muayyan fundamental xususiyatlari va dizaynini aks ettiradi deb faraz qilinadi. Kognitiv tilshunoslikda til insonning kognitiv qobiliyatlaridan birining ifodasi sifatida qaraladi [2, 14]

“Konsept” atamasi kognitiv tilshunoslik asosiy tushunchalaridan biri bo‘lib, u har bir shaxs uchun alohida va jamiyat uchun umummilliy bo‘lgan til va ruhiyatning aloqadorligi asosida yuzaga keluvchi jarayon hisoblanadi. Bu atama XX asrning I choragida A. Askoldov tomonidan muomalaga kiritilgan. Konsept lingvamadaniy birlik sifatida muayyan xalq madaniyatining o‘ziga xos jihatlarini ifoda etadi [3, 267].

Konsept tildan mustaqil ong elementidir. Inson so‘zlarni ularning ma‘nosi darajasida emas, balki ularning ma‘nosi beradigan mazmun darajasida, ya‘ni tushunchalar darajasida egallaydi.

Soʻzlarning maʼnosi ushbu maʼnolar ortida turadigan maʼlum kognitiv tuzilishlar bilan oʻzaro bogʻliq va ularni tushunishni taʼminlaydi. Tilning ushbu kognitivlik xususiyati soʻzlar maʼnosining universalligi bilan izohlanadi. Z.D.Popova va I.A.Sternin fikriga koʻra, konsept - bu oʻzining turli belgilari va qatlamlarini faollashtirib, turli tomonlar bilan aks etadigan fikrlar faoliyati jarayonidagi majmuaviy fikrlash birligidir. Konseptning bu belgilari va qatlamlari tilda til ishorasiga ega boʻlmasligi yoki soʻz turli muloqot sharoitlarida konseptning turli belgilarini reprezentatsiya qilishi mumkin [4].

Tilning yana bir alohida boʻlimi – frazeologiyada biror tushuncha yoki soʻzni koʻchma maʼnoli turgʻun birikmalar orqali yanada taʼsirchan tarzda ifodalash uchun qoʻllaniladigan frazeologik birliklar oʻrganiladi. Frazeologizmlarni kognitiv jihatdan tahlil qilish esa tilda qoʻllaniladigan boshqa birliklarga qaraganda ancha murakkabroq hisoblanadi. Chunki, muayyan bitta soʻz aytilganda, masalan “bosh” deyilsa, aniq bir tushunchani ifodalagan holda miyada uning aniq tasviri hosil boʻladi. Biroq biz “boshi aylanmoq” iborasini oladigan boʻlsak, bunda u idiomatik tarzda umuman boshqa tushunchani ifoda etyotganini koʻrishimiz mumkin. Bu bilan frazeologik birliklarning kognitiv xususiyatlari soʻzlardan farq qilishini koʻrishimiz mumkin. Bunda bizga kognitiv tilshunoslikning *konstruksiya* termini yordamga keladi. Bunda iboraning oʻz va koʻchma (idiomatik) maʼnosi kontekst orqali yuzaga chiqadi.

Frazeologik birliklarning yana bir jihatiga eʼtibor qaratadigan boʻlsak, yaʼni ular tilning madaniyatini ham oʻzida aks ettirishi – milliy-madaniy xususiyatlarga ega ekanligini hisobga oladigan boʻlsak, ularning kognitiv oʻziga xosliklarini tahlil qilishda frazeologik birliklarning lingvamadaniy aspektlarini ham unutmasligimiz lozim. Aytaylik, biz ingliz va oʻzbek tillaridagi frazeologik birliklarni kognitiv aspektda tahlil qiladigan boʻlsak, bu birliklarda ifodalangan konseptning madaniy jihatlarini inobatga olish lozim chunki, tahlil uchun olingan frazeologik birlik aynan ingliz yoki oʻzbek xalqining madaniyatini aks ettirishi bilan birga, shu birlikda unda ifodalangan konseptni ham shu tillarning madaniyatini bilmasdan turib tushunish qiyin boʻladi.

Frazeologizmlar turgʻun birliklarning koʻchma maʼnoli turi boʻlib, til egasining dunyoni, hodisalarni oʻziga xos koʻrinishini namoyon etadi. Frazeologik birliklar har doim xalq dunyoqarashi va mafkurasini bilvosita aks ettiradi [5, 90]. Olimlar, odatda, frazeologik birliklarni “tarixiy meros boʻlib oʻtgan va madaniy jihatdan yaratilgan til belgilari” deb hisoblashadi [6].

Frazeologiyaning aynan kognitiv, madaniy, didaktik va leksikografik jihatdan oʻrganilishida Dobrovolski & Piirainen (2005), Gibbs (1995), Wray (2008), Sabban (2007), Fielder (2007), Meunier & Granger (2008) Cowie (2012), Melchuk (2012), Moon (1998) kabi olimlarning tadqiqotlari muhim rol oʻynaydi.

Polisemiya atamasiga toʻxtaladigan boʻlsak, bu hodisa soʻzlarning koʻp maʼnoliligi hisoblanib, polisemantik soʻzlarni xuddi olmosga oʻxshatishimiz mumkin. Chunki, bunda omonimiyadan farqli ravishda soʻzdagi maʼnolar oʻzaro bir-biriga yaqin va aloqador boʻladi. Polisemiya kognitiv tilshunoslikda ham frazeologiyada ham oʻz tadqiqiga ega atama hisoblanadi. Kognitiv tilshunoslikda polisemiya turkumlashtiruvchi hodisa sifatida qaraladi; yaʼni soʻzlarning oʻzaro bogʻliq maʼnolari prototip atrofida markazlashgan va bir-biriga oilaviy oʻxshashlik munosabatlariga ega boʻlgan kategoriyalarni tashkil qiladi. Kognitiv tilshunoslikda polisemiya turkumlashtirish nuqtai nazariga koʻra tahlil qilinadi [7]

Frazeologiyada polisemiya frazeologik birliklarning ikki va undan ortiq maʼnoga ega boʻlishi bilan tavsiflanadi. Bilamizki, frazeologik birliklarda maʼno koʻchma tarzda ifodalanadi, bunda ularning polisemantiklik xususiyati aynan shu koʻchma maʼnolarning ikki va undan ortiq ekanligini bildiradi. Polisemantik frazeologizmlarni tahlil qilish va maʼnolarini jamlashdagi

murakkablik shundan iboratki, ularning ma'nolarini polisemantik so'zlardagi kabi bosh va hosila ma'nolarga ajratib chiqish qiyindir.

Polisemantik frazeologik birliklarning kognitiv xususiyatlarini aniqlash uchun esa ularning har bir ma'nosidan anglashilgan tushunchalarni jamlash va qanday konseptlarni ifodalash uchun ishlatilganligini tahlil qilib chiqish kerak bo'ladi. Bunda konseptlar ko'proq lingvamadaniy jihatga ega bo'lishi mumkin, chunki oldinroq ta'kidlab o'tilganidek, frazeologik birliklar madaniy til birliklari hisoblanadi.

REFERENCES

1. Evans, V. and Green, M. Cognitive linguistics: an introduction. – Edinburg, Edinburg University Press, 1988.
2. Аскольдов, С.А. Концепт и слово. - М.: Academia, 1997.
3. Usmanova Sh. Lingvokulturologiya. - Toshkent, 2019.
4. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. - Москва, 2007.
5. Usmanova Sh. Lingvokulturologiya. - Toshkent, 2019.
6. Piirainen E. Widespread Idioms in Europe and Beyond. - New York: Peter Lang Publishing, 2012.
7. Cuyckens R., Zawada B.E. Polysemy in Cognitive Linguistics. Selected papers from the International Cognitive Linguistics Conference. - Amsterdam, 1997.